

O'zbekiston

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Узбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
при Ташкентском государственном техническом университете
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

KOMPOZITSION MATERIALLAR

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

№3/2022

Узбекский Научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Ташкент - 2022

Учредители:

- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
- Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

Редакционная коллегия:

Негматов С.С., академик АНРУз(гл. редактор)
Рашидова С.Ш., академик АНРУз(зам.гл. редактора)
Абед Н.С., д.т.н., проф. (зам.гл. редактора)
Каршиев М.С., к.т.н., доцент(зав.редакцией)

Акбаров Х.И., д.х.н., проф.
Амонов Б.А., д.п.н., проф.
Ашуров Н.Р., д.т.н., проф.
Бабаев Т.М., д.х.н., проф.
Бабаханова М.Г., к.х.н., с.н.с.
Бегжанова Г.Б., д.т.н., с.н.с.
Григорьев А.Я., д.т.н., проф.
Даминова Ш.Ш., д.х.н., доцент
Ибадуллаев А., д.т.н., проф.
Иргашев А.И., д.т.н., проф.
Искандарова М.И., д.т.н., проф.
Камолов Т.О., д.т.н., с.н.с.
Мухамедиев М.Г., д.х.н., проф.
Мухамеджанова Ш.А., к.т.н., доцент
Мухитдинов Б.Ф., д.х.н., проф.

Норхужаев Ф.Р., д.т.н., проф.
Сафаров Т.Т., д.т.н., проф.
Собиров Б.Б., д.т.н., проф.
Солиев Р.Х., д.т.н., доцент
Сиддиков А.С., д.х.н., проф.
Талипов Н.Х., д.т.н.
Туляганова В.С., к.т.н., с.н.с.
Тураходжаев Н.Д., д.т.н., проф.
Хаитов О.Г., д.г.-м.н., доцент
Халимжанов Т.С., к.т.н., с.н.с.
Шарипов Х.Т., д.х.н., проф.
Шообидов Ш.А., д.т.н., проф.
Эминов А.М., д.т.н., проф.
Юлчиева С.Б., к.т.н., с.н.с.

Редакционный совет:

Берлин А.А., академик РАН
Коврига В.В., д.т.н., профессор
Негматова К.С., д.т.н., профессор
Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Рискулов А.А., д.т.н., профессор

Струк В.А., д.т.н., профессор
Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Умаров А.В., д.т.н., профессор
Халиков Ж.Х., академик АН РТ
Якубов М.М., д.т.н., профессор

ISSN 2091-5527

Журнал основан в 1999 году
Выходит раз в три месяца

©Издательство ГУП "Фан ва тараккиёт"
Ташкент– 2022

ЛИТЕРАТУРА:

1. Фролов К.В., Попов С.А. Теория механизмов и машин. –М.: Высшая школа. 2005.-496 с.
2. Khudjaev M., Rizaev A., Pirnazarov G., Khojikulov Sh. Modeling the dynamics of a wedge pair under the action of a constant force. Transportation Research Proceedings. ELSEVIER. Vol 63. June. 2022. 2424.
3. Turanov Kh.T. Generalized model of a spring-friction set of a freight car bogie.// Transport: Science, technology and management. 2009. No. 12. P. 32-36.
4. Туранов Х.Т. Моя научная лаборатория по механике. Екатеринбург, 2013, 240 с.
5. Yablonsky A.A., Nikiforova V.M. Course of theoretical mechanics. - SPb.: Lan, 2002, 764 p.

Maqolada kuchlarni qo'shish yordamida muvozanat tenglamasi tuzilib, simmetrik bo'lmagan kompozit ponaga ta'sir etuvchi reaksiya kuchlari aniqlangan. Adabiyotlarda mavjud bo'lgan doimiy kuch ta'siridagi mazkur ob'ekt bog'lanish reaksiya kuchini aniqlash formulasini umumlashgan matematik ifodasi olingan. Tadqiqot usuli nazariy mexanikaning muvozanat tenglamalarini tuzish va bog'lanishlarning reaksiya kuchlarini aniqlashning klassik usullariga asoslangan.

Ключевые слова: композитные клиновые пары, постоянная сила, силы реакции, равновесное состояние.

В статье методом сложения сил составлены уравнения равновесного состояния и определены силы реакции связей неосесимметричного композитного клина. Получено математическое выражение определения силы реакции неосесимметричного композитного клина, обобщающее существующую в литературе формулу определения силы реакции связей данного объекта под действием постоянной силы. Методы исследования опираются на классические методы теоретической механики составления уравнения равновесного состояния и аналитического способа определения силы реакции связей.

The equations of equilibrium state and reaction forces of wedge pair have been made by the method of forces summation. The mathematical expression for determining the reaction force of an axisymmetric wedge pair, which generalizes the existing formula in the literature for determining the bonding force of a given object under a constant force, has been obtained. Research methods are based on: classical methods of theoretical mechanics of equilibrium state equation and analytical method of determining the bond reaction force.

Худжаев М.К. – д.т.н., доцент кафедры «Теоретическая механика и теория машин и механизмов» ТашГТУ
Шаков В.М. – ст. преподаватель кафедры «Теоретическая механика и теория машин и механизмов» ТашГТУ
Хасанов Б.Б. – ассисент Алмалыкского филиала ТашГТУ

УДК: 678.046.2: 046.3

МОДИФИКАЦИЯ ЭЛАСТОМЕРОВ ВТОРИЧНЫМ СЫРЬЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ОЛИГОМЕРОМ

Е.А. Махсетбаев, С.М. Туробжанов, А. Ибадуллаев

Введение. Получение композиционных полимерных материалов с определенным комплексом свойств, связано не только с разработкой полимеров различного химического строения, но и созданием соответствующих структур. Одним из основных методов структурной модификации полимерных материалов является пластификация. Пластификация полимеров, приводит к улучшению эластичности материалов, придает им морозостойкость, а также облегчает их переработку. [1-4].

В свете вышеизложенного в данной статье приводятся результаты исследований по созданию полифункциональных пластификаторов для композиционных

эластомерных материалов на основе местных сырьевых ресурсов.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются вторичное сырье производства пропилена тар-продукт и эластомерные композиции на основе каучуков СКИ-3 и СКМС-30РП. Исследуемые стандартные эластомерные композиции содержали тар-продукт от 5 до 20 мас.ч. на 100 мас.ч. эластомера. Для сравнения были взяты композиции, содержащие пластификатор ДБФ. Композиции изготавливали на лабораторных вальцах, их пластоэластические свойства определяли по ГОСТ 1020–95 жесткость ЖД и эластическое восстановление ЭД по Дефо; по ГОСТ 10722–94 вязкость по Муни (ML4-373 К).

А физико-механические свойства по соответствующим стандартам ГОСТа.

Результаты и обсуждение. Изучением действия пластификаторов на свойства эластомеров занимались многие исследователи [2-6]. Исследования показывают, что газопиролизная смола чёрное, жёсткое вещество без запаха, температура плавления

450 К (таблица 1). Состав газопиролизной смолы состоит в основном из аренов и олефинов с 6-12 углеродами. Количество олефинов 23,7 %, а аренов 67,18 %. Также, в ее составе есть аланы, диены, циклоалканы. Качественно-количественный анализ показал соответствие компонентов со спектрами, их количество равно 90-97 %.

Таблица 1

Химический состав газопиролизной смолы

Колво углерода	Алканы	Диены	Олефины	Циклоалканы	Арены	Σ
5	0,8	0,89	4,91	0,19	0	6,79
6	0,22	0,41	3,87	0,41	32,94	37,85
7	0,25	0,14	0,84	0,45	11,23	12,91
8	0,12	0,08	0,18	0,48	9,75	10,61
9	0,04	0,1	0,04	0,15	7,56	7,89
10	0,03	0,11	9,07	0,4	5,23	14,84
11	0,18	0,69	2,95	0	0,47	4,29
12	0	0,15	1,84	0	0	1,99
Σ	1,64	2,57	23,7	2,08	67,18	97,17

Как, известно одним из поставленных требований пластификаторам является температура вспышки, она должна быть не менее 453К. Поэтому мы газопиролизную

смолу подвергали термической обработке при температуре 573К в течение одного часа. Изучали ИК-спектор термообработанной газопиролизной смолы (рисунок 1).

Рисунок 1. ИК-спектр ТГС (PI-125) и другие производственные пластификаторы (для сравнения)

Из рисунка видно, что после термообработки изменяется структура газопиролизной смолы и приближается к пластификаторам ДБФ, при этом температура вспышки равна 493 К.

Основными методами исследований влияния пластификаторов на свойство

эластомеров, является определение их температуры стеклования и текучести. Ниже приведены данные о влиянии термообработанной газопиролизной смолы (ТГС) на температуру стеклования эластомеров, на основании измерений деформации и модуля упругости (таблица 2).

Таблица 2

Влияние содержания фурановых олигомеров на температуру стеклования каучуков

Наименование и содержания пластификаторов, мас.ч.	Наименование каучуков и температура стеклования, К			
	СКИ-3	Наирит КР-50	СКМС-30РП	СКН-18
0	203-205	263	221	218
ДБФ 5	201	261	219	216
10	199	258	215	214
15	192	255	213	211

ТГС 5	201	260	219	215
10	198	256	215	213
15	190	254	112	210

Из всех приведенных данных следует отметить, что по мере увеличения содержания ТГС температура стеклования эластомеров закономерно понижается. Это означает, что в его присутствии эластомеры сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем непластифицированные эластомеры. При этом наблюдается частотная зависимость деформации от величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы. Данные таблицы показывают, что с увеличением содержания ТГС температура стеклования эластомеров может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество ТГС, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.

Пластификация эластомеров ТГС существенно изменяет все кинетические показатели и механические свойства композиции, независимо от полярности каучуков. При этом, клейкость составляет до 2,2; 1,25 кг, а пластичность 0,55; 0,45, соответственно, а в аналогичных дозировках ДБФ эти показатели составляют: 1,8 и 1,2; 0,52 и 0,43. Введение ТГС в резины на основе наирита КР-50 их вязкость возрастает, что объясняется взаимодействием функциональных групп олигомера с полихлоропреном. Повышение клейкости резиновых смесей, содержащих ТГС, хорошо согласуется с литературными данными [7,8], свидетельствующими о том, что смолы, содержащие свободные гидроксильные группы, придают резиновым смесям значительную клейкость и теплостойкость.

Известно [8,9], что пластификаторы замедляют формирование вулканизационных структур (сеток) с различным типом поперечных связей. Изучено влияние ТГС на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКИ-3 (Рисунок 2).

Установлено, что в присутствии ТГС в тиурамной вулканизирующей системе возрастает относительная скорость вулканизации цис-1,4-полизопрена, сокращается время достижения

оптимума вулканизации, но снижается степень вулканизации, пропорциональная максимальному крутящему моменту.

Рисунок 2. Зависимость кинетики вулканизации резиновых смесей на основе СКИ-3 при температуре 428К. Содержания ТГС и ДБФ 5 (1,1¹), 10 (2,2¹) и 15 (3,3¹) мас.ч. на 100 мас.ч. каучука

Изучение влияния количества ТГС на свойства резин на основе СКМС-30 АРКМ-15, СКИ-3, наирит КР-50 показало, что его оптимальная дозировка составляет 15 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука. При этом прочность при растяжении и относительное удлинение вулканизатов возрастают, а эластичность сохраняется на среднем уровне. Твердость и напряжение при 300%-ном удлинении и сопротивлении раздиру во всех исследуемых каучуках с введением ТГС увеличиваются в сравнении с дибутилфталатом.

Эффект повышения физико-механических свойств композитов до и после старения при введении ТГС, содержащего ряд функциональных кислородсодержащих групп, объясняется, вероятно имеющимися представлениями о модификации эластомеров активными наполнителями. При этом активные функциональные группы ТГС, как и активные наполнители, соединяясь друг с другом образуют цепочечную структуру, на поверхности которой могут ориентироваться цепи каучука.

Заключение. Таким образом, изучение поведения ТГС в резиновых смесях и вулканизатах показало, что он, являясь продуктом полифункционального действия, проявляет свойства пластификатора и одновременно повышает клейкость резиновых смесей, улучшает прочностные показатели резин.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Bukit N., Ginting E.M., Pardede I.S., Frida E., Bukit B.F. Mechanical properties of composite thermoplastic hdpе natural rubber and palm oil boiler ash as a filler. Journal of Physics. 2018, vol. 1120, pp. 1-8.

2. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Akhmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh. DAN SSSR, 1988, vol. 301, №5, pp.1165-1166.
3. Ibadullaev A., Juraev Sh.T., Mukhiddinov B.F., Khusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118.
4. Yusupbekov A.X., Makhmudov A.A., Ibadullaev A. Issledovaniye termostabiliziruyushchikh svoystv kubovogo ostatka furilovogo spirta v elastomernykh kompozitsiyakh.. DAN UzSSR, 1989, no. 11, pp. 39-40.
5. Ibadullaev A., Yusupbekov A.X., Makhmudov A.A. Ispol'zovaniye otkhodov proizvodstva furanovykh smol v kachestve plastifikatorov v proizvodstve PVKH kompozitsii. DAN RUz, 1994, no. 6, pp. 36-38.
6. Ibadullaev A. Fiziko-khimicheskaya modifikatsiya kompozitsionnykh elastomernykh materialov polifunksional'nogo naznacheniya. Kompozitsionnyye materialy, 2000, no. 1, pp. 48-53.
7. Ibadullaev A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, 2019, no. 3, pp. 48-52.
8. Akhmadjonov S.A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy. Universum: texnicheskie nauki, 2019, no. 1, pp. 54-57.

Махсетбаев Ерназар Ахмедович – И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети мустақил изланувчиси
Туробжонов Садриддин Мухаматдинович – И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети ректори, техника фанлари доктори, профессор
Ибадуллаев Ахмаджон Собирович – Тошкент давлат транспорт университети профессори, техника фанлари доктори

УДК 621.791.927

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СОСТАВА ГАЗООБРАЗУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ НАПЛАВКИ СЛОЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Б.Д. Юсупов, З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин, А.С. Саидахматов, М.М. Абдурахмонов

Введение. Карбонаты щелочноземельных (Ca, Mg) и щелочных (Na, K) металлов обеспечивают газовую защиту зоны наплавки и расплавленного металла стержня электродов основного типа. Оксид щелочноземельных (Ca, Mg) и щелочных (Na, K) металлов после разложения карбоната принимает участие в процессе образования наплавочного шлака [1-3].

В покрытиях наплавочных электродов в качестве карбонатов применяются мрамор CaCO_3 , магнезит MgCO_3 , карбонат натрия Na_2CO_3 , поташ K_2CO_3 , сидерит FeCO_3 , комбинированные материалы и карбонаты прочих металлов. Влияние на физико-химические свойства наплавочных шлаков оказывает присутствие оксидов кальция, натрия, калия и магния, которые улучшают стабильность горения электрической дуги, удаляют из наплавленного металла вредные примеси S и P [3,4].

Реакция разложения карбонатов протекает по следующей схеме:

Основная часть. При разложении карбонатов различных металлов происходит

выделение разного количества CO_2 определяемое по методике Г.Л. Петрова [4,5]. На примере диссоциации CaCO_3 проведем расчет количества CO_2 , образующегося при диссоциации карбонатов.

Коэффициент массы покрытия наплавочного электрода составляет $K_{\text{МП}} = 0,37 \dots 0,41$, доля карбоната CaCO_3 , дающего при диссоциации CO_2 , в шихте электрода составляет 5,8 %. Тогда на 1 г расплавленного электрода приходится 0,37 г шихты, а в пересчете на количество CaCO_3 в граммах

$$m_{\text{CaCO}_3} = 0,37 \cdot 0,048 = 0,0178 \text{ г} \quad (1)$$

Для определения массы выделяющегося CO_2 необходимо знать молекулярную массу всех веществ химической реакции распада карбоната. Молекулярные массы веществ составляют $M_{\text{CO}_2} = 44$, $M_{\text{CaO}} = 56$ и $M_{\text{CaCO}_3} = 100$ применительно к диссоциации CaCO_3 .

Расчет количества CO_2 , которое приходится на 1 г расплавленного электродного металла:

1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокomпозитов

Э.А. Пирматов, А.Н. Шодиев, А.А. Саидахмедов, Ф.М. Пармонов, У.Г. Амиров. Физико-химическое исследование продуктов гидролитического разложения промышленных растворов молибдата натрия.....	3
Д.Р. Атакузиева, З.С. Алихонова, У.К. Уринов. Влияние смеси сульфатоалюмината кальция и β двухкальциевого силиката на твердение портландцемента.....	7
М.Х. Кучкарова, С.С. Негматов, С.Б. Юлчиева, К.С. Негматова, Х.Ю. Рахимов. Анализ смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых в машиностроении.....	10
Н.Т.Турабов, Ж.Н. Тоджиев. Ш.С.Назиров. 2,7-динитрозо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота как аналитический реагент для спектрофотометрического определения меди(II).....	13
А.Т. Бозоров, М.У. Каримов, А.Т. Джалилов, С.У. Соатов. Паст малекуляр массали кремний (IV) оксидини махаллий хом ашёлар асосида синтез қилиш ва техник хоссаларини ўрганиш.....	16
М.Т. Қаршиев, О.Т. Каримов, Ф.Н. Нурқулов. Антипиренлар билан модификацияланган целлюлоза асосидаги материалларни сканерли электрон-микроскоп ва элемент анализларини тадқиқ этиш.....	19
Ж.Э. Рахмонқулов, Ф.Б. Эшқурбонов, Ж.Б. Нормуротов, М.А. Жураев. Тўқимачилик саноати оқова сувларини тозалаш учун самарали комплекс ҳосил қилувчи ионит синтези ва тадқиқоти.....	22
Д.У. Хайриева, Г.А. Нуралиева. Баъзи 3d-металларининг глицин ва оксамид билан аралаш лигандли комплекс бирикмаларини синтези ва тадқиқоти.....	25
У.Н. Рузиев, С.Н. Расулова, В.П. Гуро, М.А. Ибрагимова, С.Н. Ким, У.Р. Эрнazarov. Анодное растворение вольфрама в растворах электролита на основе редкого кали.....	29
М.К. Худжаев, Г.Ф. Пирназаров, А.Г. Кадиров. Определение силы реакции связи композитной клиновой пары...	34
Н.А. Исмаилова, А.С. Сидиков, Б.Т. Тураев. Механизм защитного действия ингибированного покрытия.....	35
М.М. Jurayev, S.Y. Xushvaqto, Z.R. Masharipova. Polivinilxlorid plastikat asosida olingan yangi sulfokationitning sorbsion xossalari.....	39
А.М. Эминов, И.Р. Байжанов, М.Т. Боймуродова, Д.С. Джабберганов, З. Курязов, А. Хакимов, М. Носиров. Синтез муллитовых кристаллов с применением микрокремнезема.....	42
Г.Б. Сидрасулиева, И.А. Бахромова, Ш.М. Ёринова, Н.Т. Каттаев, Х.И. Акбаров. O-g-C ₃ N ₄ /Fe ₂ O ₃ композит фотокатализатори синтези ва физик-кимёвий хоссалари.....	47
А.К. Nomozov, Kh.S. Beknazarov, A.T. Dzhaliylov. Synthesis and investigation of characteristics of corrosion inhibitor IKMM-1 ST20 steel in 1 M HCl solution.....	51
В.А. Normurodov, X.X. Turayev, M.E. Toshiev, A.T. Djalilov, F.N. Nurqulov. Sintez qilingan polisulfid tiokol kauchuklarining fizik-kimyoviy xossalari o'rganish.....	54
Ф.А. Khamdamova, O.S. Maksumova. Synthesis of monomer compounds based on acrylamide.....	57
С.А. Ахмаджанов, А.М. Искендеров, Э.У. Тешабаева, Ш.С. Аминов. Структуры и адсорбционные свойства монтмориллонита Каракалпакистана.....	60
В.Т. Berdiyarov, Sh.T. Hojiyev, J.B. Ismailov, M.M. Gapparova. Rux ferritini elementar oltingugurt bilan tiklash jarayonining termodinamik jihatlari.....	65

2. Физико-механика и трибология композиционных материалов

Ш.Н. Джалилов, Ш.В. Рахимов, К.С. Негматова, Н.А. Икромов, Б.М. Тожибоев, Ш.В. Рахманов, С.С. Негматов, Ш.Ю. Рахимов, Р.Х. Пирматов. Исследование физико-механических свойств и долговечности разработанных композиционных полимер-полимерных связующих клеев при длительном действии повышенной температуры.....	69
С.А. Турсунбаев, Н.Д. Тураходжаев, Ш.Ў. Худойкулов, Р.С. Зокиров, Ш.Н. Турахужаева. Алюминий қотишмасини литий фтор бирикмаси билан легирланганда унинг оқувчанлик хоссасига таъсири.....	72
Г.Т. Нуралиев, П.Ж. Тожиев, Х.Х. Тураев, А.Т. Джалилов. Изучение физико-механических свойств модифицированных полиэтиленовых композиций.....	74

3. Разработка и технология получения композиционных материалов

М.Б. Мухитдинов, Ш.В. Рахимов, Ш.А. Аликобулов, Б.М. Тожибоев, Н.А. Икромов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, Ш.А. Бозорбоев, Ё.С. Раджабов. Исследование и разработка оптимальных рецептуры композиционных полимерных материалов для покрытия рабочей поверхности форм в производстве архитектурно-художественных строительных конструкций.....	78
К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, М.Н. Негматова, Ш.Н. Расулова, И.А. Набиева, С.С. Негматов, Н.С. Абед, М.А. Бабаджанова, Ф.А. Лапасова. Исследование процесса крашения белковых волокон композиционными красителями на основе солей поливалентных металлов.....	81
Х.К. Эшкабилов, Ш.А. Бердиев, С.С. Негматов. Комбинированная технология газового азотирования с последующим оксидированием в парах воды мало- и среднеуглеродистых сталей.....	85
Х.А. Абдурахимов. Оптимизация процесса получения коагулянта из обожженного каолина Ангренского месторождения.....	89
М.К. Худжаев, А. Маткаримов, С. Хожаматов. Динамика неосесимметричного композитного клина.....	93

N.Sh. Muzaffarova, F.N. Nurqulov, A.T. Jalilov. Fosfat kislot-pentaeritrit va magniy gidroksid asosida paxta matolari uchun antipiren.....	95
К.У. Ташходжаева, Н.Дж. Тураходжаев. Повышение износостойкости поверхности деталей.....	98
М.Т. Қаршиев, А.И. Холбоева, Ф.Н. Нурқулов. Олигомер антипиренлар билан модификацияланган ёғоч материаллари юзасида олов тарқалиш индексини тадқиқ этиш.....	101
М.К. Худжаев, В.М. Шаков, Б.Б. Хасанов. Статика неосесимметричного композитного клина.....	103
Е.А. Махсетбаев, С.М. Туробжанов, А. Ибадуллаев. Модификация эластомеров вторичным сырьём производства переработки природного газа низкомолекулярным олигомерам.....	105
Б.Д. Юсупов, З.Д. Эрматов, Н.С. Дуняшин, А.С. Саидахматов, М.М. Абдурахмонов. К вопросу разработки состава газообразующей части покрытия электрода для наплавки слоя низкоуглеродистой низколегированной стали.....	108
М.М. Убайдуллаев, Ш.М. Шакиров, Ш.А. Каримов. Маҳаллий хом ашё асосида олинган аморф углеродли материалларни графитлаш технологиясини ишлаб чиқиш.....	112
Б.Н. Хамидуллаев, А.С. Хасанов, Т.О. Камолов, Д.Н. Раупова. Гидрометаллургическая переработка продуктов обогащения.....	115
А.С. Хасанов, О.Н. Усманкулов, И.С. Умаралиев, Б.Т. Бекмуратов. Исследование повышения извлечения благородных металлов из отработанных электролитов.....	118
Н.Х. Мирталипова, Н. Исаходжаева. Особенности проектирования специальной одежды из композиционных материалов, предназначенных для жаркого климата Узбекистана.....	125
Дж.С. Файзуллаев, К.С. Негматова, Р.Х. Пирматов, С.С. Негматов, М.Э. Икрамова, Т.О. Камолов. Исследование влияния технологических факторов на эксплуатационные свойства термоупрочненного металлокомпозитного арматурного проката класса А500С.....	128
А.Х. Хурсанов, С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Ж.Н. Негматов, Х.Ю. Рахимов, А.Н. Бозоров, Д.Н. Раупова. Технология получения композиционных химических флотореагентов-вспенивателей на основе местного сырья и отходов производств, для применения в процессе флотации медно-молибденовых руд.....	131
О.А. Эрматова, О.Т. Пардаев, З.А. Сманова, Ф.А. Лапасова. Атроф мухит объектлари таркибидаги рух ионларини аниқлашнинг сорбцион-спектроскопик усуллари ишлаб чиқиш.....	135
4. Прикладные, экономические и экологические аспекты применения композиционных материалов	
Ш.Б. Ташбулатов, Н.Д. Тураходжаев, Ш.Н. Турахужаева, Ш.М. Чоршанбиев, Ш.Ў. Худойкулов. Технологический анализ извлечения металлических включений из производственных шлаков.....	138
N.B. Xolmirzayev, N.D. Turaxodjayev, N.M. Saidmaxamadov, N.I. Sadikova, O.X. Burxonov. 35XGSL markali po'latdan sifatli quyma mahsulotlar olish texnologiyasining taxlili.....	141
V.A. Raxmanov, F.B. Eshqurbonov, V.B. Ahatov A.P. Hamidov. Xondiza polimetall konidagi olingan ruda maydalanish darajasining ajratiladigan mis konsentrati unumiga ta'siri.....	144
Н.А. Дадамухамедова, М.Х. Ахмаджонова, М.И. Хушвактов, Ж.С. Шукуров, А.С. Тоғашаров. Получение новых комплекснодействующих дефолиантов на основе дикарбамидохлората натрия и нитрат моноэтаноламмония..	147
Г.М. Факеров, А.У. Эрқаев, Х.Т. Шарипова, Б. Мирзоев. Влияние технологических параметров на процесс экстракция гуминовых кислот из окисленных углей Шурабского месторождения.....	150
Ш.Б. Ташбулатов, Н.Д. Тураходжаев, Ш.Н. Турахужаева, Н.Х. Таджиев, Р.С. Зокиров, Ш.М. Чоршанбиев. Технология извлечения меди из медных шлаков.....	155
J.N. Xasanov, N.D. Turaxodjayev, N.M. Saidmaxamadov, F.U. Odilov, V.B. Mutalov. Yupqa devorli kulrang cho'yan quymalarni olishdagi zamonaviy texnologiyalar.....	159
К.У. Ташходжаева, Н.Дж. Тураходжаев. Применение стали в машиностроении как конструкционный материал...	162
Д.Р. Атакузиева, З.С. Алихонова, М.А. Эшмухамедов, У.К. Уринов. Получение газообразных, жидких и твердых углеводородов переработкой сельскохозяйственных отходов на энергосберегающей установке.....	166
Г.А. Хакимова, Н.А. Игамкулова, Ш.Ш. Менглиев. Улучшение эколого-эксплуатационных свойств низкооктанового бензина.....	168
З.К. Бабаев, К.К. Кудрярова, А.М. Содикова. Использование минерального сырья республики Каракалпакстан для получения тарных стекол.....	170
А.А. Кадиров, О.А. Шералиева, С.Ш. Абдуллаева. Получение гранулированного анионного ПАВ при оптимальных условиях.....	173
У.Н. Рузиев, С.Н. Расулова, В.П. Гуро, Х.Т. Шарипов, З.А. Набиева, Х.Ф. Адинаев, З.А. Мирзаев. Технология электрохимической переработки металлических отходов вольфрама.....	175
Б.И. Базаров, Р.Н. Ахматжанов, Ш.И. Алимов. Технология получения композитных автомобильных бензинов с кислородсодержащими топливными добавками.....	179
М.Р. Аскарлова, У.К. Абдурахманова, З.Ў. Абдуазимова, Н.Х. Якубова, М.Б. Гафуров. Атроф-мухит объектларидан симоб (II) ни госсиполнинг азо ҳосилалари билан аниқлаш.....	182
Б.Э. Қаршиев, А. Парпиев. Пахтани қатламда қуритиш технологик жараёнини тадқиқ этиш.....	186
5. Методы исследования, приборов и оборудований композиционных материалов	
М.А. Фоменко, Ш.Ш. Ахмадалиев. Анализ распространённых методов получения порошковых материалов.....	189

К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, М.Н. Негматова, Ш.Н. Расулова, И.А. Набиева, С.С. Негматов, М.А. Бабаджанова, Ф.А. Лапасова. Исследование физико-химических свойств разработанных композиционных красителей для термического крашения, применяемых при отделке тканей и волокон.....	192
К.М. Иноятгов, Ш.В. Рахимов, С.С. Негматов, Н.С. Абед, Ш.А. Бозорбоев, Т.У. Улмасов, З.У. Махаммаджонов, А.А. Олмасов, С.З. Рахимов. Исследование влияния органоминеральных наполнителей на формирование адгезионной прочности полимерных покрытий.....	198
J.A. Sherbo'taev, B.Q. Tilabov. Uglerodli po'latlarni tanlash va ularga optimal termik ishlov berish rejimlarini qo'llash...	202
А.М. Эминов, А.О. Саркисян, И.Р. Байжанов, А.А. Эминов, О.М. Турсункулов. Утилизация отходов обогащения каолина и перспективы использования их в составе керамики.....	206
Б.Т. Хаминнов, Ш.В. Рахимов, С.С. Негматов, Н.А. Икромов, Б.М. Тожибоев, Н.С. Абед, Т.У. Улмасов, Ш.А. Бозорбоев, З.У. Махаммаджонов, С.З. Рахимов, А.А. Олмасов. Исследование влияния наполнителей на антифрикционно-вибропоглощающих свойств композиционных полимерных материалов и покрытий из них.....	210
С.Ё. Иноғомов, У.А. Асроров, Ф.Ж. Абед, Н. Дусиёров, Г.И. Мухамедов. Натрийкарбоксиметилцеллюлоза ва полиакриламид асосида олинган интерполимер комплексларини ик-спектроскопик усулда ўрганиш.....	214
У.К. Кучкоров, К.С. Негматова, С.С. Негматов, Ш.В. Рахимов, М.Э. Икрамова, Н.С. Абед, С.У. Султонов, М.М. Бабаханова, Н.А. Икромов, Б.М. Тожибоев. О разработке композиционных полимерных материалов для защиты и ремонта трубопроводов и оборудования нефтегазовой промышленности от коррозионно-механических повреждений.....	221
Ҳ.П. Жуманиёзов. Узунбулок кони диабазларининг таркиби ва тузилишини ўрганиш.....	227
Б.М. Тожибоев, Ш.В. Рахимов, Т.У. Улмасов, С.С. Негматов, С.Э. Рахимов, А.А. Олмасов, Н.С. Абед, Ш.А. Бозорбоев, К.Х. Масодиков, О.Ш. Сабилова, Н.А. Икромов. Состояние и анализ методов определения внутренних напряжений полимерных и лакокрасочных покрытий.....	230
Н. Кучкарова, С. Турабджанов. Титан(IV) оксиди билан модификацияланган КУ-2-8 катионитининг сорбцион хоссаларини тадқиқ қилиш.....	232
А.К. Эшчанова, Р.Б. Каримова, З.А. Сманова. Разработка сорбционно-спектроскопического метода определения ионов меди с реагентом индиго.....	235
63, Т.О. Камолов, Д.Х. Хамдамов, Ф.А. Нурханов, М.А. Хашимханова, А.А. Эралиев. Методы исследований компонентов зол и шлаков ТЭС.....	238
К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, М.Н. Негматова, Ш.Н. Расулова, И.А. Набиева, С.С. Негматов, Н.С. Абед, М.А. Бабаджанова, Ф.А. Лапасова. Исследование свойств композиционных красителей на основе солей поливалентных металлов.....	240
О.А. Эрматова, М.Р. Турсунов. Жанубий мирзачўл ва дўстлик каналлари суви таркибида рух элементи микдорининг мавсумий ўзгариши.....	245
6. Вести из лаборатории	
Д.Н. Раупова, К.С. Негматова, С.С. Негматов, Ю.К. Рахимов, Р.Х. Пирматов, М.Э. Икрамова, Х.Ю. Рахимов. Исследование физико-химических свойств композиционных химических деэмульгаторов для обезвоживания эксплуатационных масел.....	247
М. Каршиев, А.А. Саттаров, О.Т. Пардаев, К.И. Юнусалиева. Технологический процесс получения фильтрующих элементов для очистки жидкости и газов различного назначения методом осаждения мелких частиц в предварительно спеченную пористую заготовку из газопылевого потока воздуха.....	249
Х.И. Акбаров, Н.Т. Каттаев, Г.Б. Сидрасулиева. Новые композиционные наноматериалы для решения экологических проблем.....	251
О.Р. Юлдашев, А.К. Аллашев. Совершенствование систем обучения предмета безопасность жизнедеятельности в системах образования.....	252

CONTENTS

1. Chemistry and physical chemistry of composite materials and nanocomposites

E.A. Pirmatov, A.N. Shodiev, A.A. Saidakhmedov, G.M. Parmonov, U.G. Amirov. Physicochemical study of products of hydrolytic decomposition of industrial solutions of sodium molybdate.....	3
D.R. Atakuziev, Z.S. Alikhonova, U.K. Urinov. Influence of a mixture of calcium sulfoaluminate and β dicalcium silicate on the hardening of Portland cement.....	7
M.Kh. Kuchkarova, S.S. Negmatov, S.B. Yulchieva, K.S. Negmatova, Kh.Yu. Rakhimov. Analysis of cutting fluids used in mechanical engineering.....	10
N.T.Turabov, Zh.N. Todzhiev, Sh.S. Nazirov. 2,7-dinitroso-1,8-dioxinaphthalene-3,6-disulfonic acid as an analytical reagent for the spectrophotometric determination of copper(II).....	13
A.T. Bozorov, M.U. Karimov, A.T. Djalilov, S.U. Soatov. Studying the synthesis and technical properties of low molecular mass silicon (IV) oxide based on local raw materials.....	16
M.T. Karshiev, O.T. Karimov, F.N. Nurkulov. Scanning electron microscope and elemental analysis of cellulose-based materials modified with flame retardants.....	19
J.E. Rakhmonkulov, F.B. Eshkurbonov, J.B. Normurotov, M.A. Juraev. Synthesis and investigation of effective complexing ionite for textile industry wastewater treatment.....	22
D.U. Khairiyeva, G.A. Nuralieva. Synthesis and study of mixed ligand complexes of some 3d-metals with glycine and oxamide.....	25
U.N. Ruziev, S.N. Rasulova, V.P. Guro, M.A. Ibragimova, S.N. Kim, U.R. Ernazarov. Anodic dissolution of tungsten in electrolyte solutions based on rare potassium.....	29
M.K. Khudzaev, G.F. Pirnazarov, A.G. Kadirov. Determination of the bond reaction force of a composite wedge pair...	34
N.A. Ismailova, A.S. Sidikov, B.T. Turaev. Mechanism of the protective action of the inhibited coating.....	35
M.M. Jurayev, S.Y. Khushvaktov, Z.R. Masharipova. Sorption properties of a new sulfocationite obtained on the basis of polyvinyl chloride plasticate.....	39
A.M. Eminov, I.R. Baizhanov, M.T. Boymurodova, D.S. Dzhabberganov, Z. Kuryazov, A. Khakimov, M. Nosirov. Synthesis of mullite crystals using microsilicon.....	42
G.B. Sidrasuliev, I.A. Bahromova, Sh.M. Orinova, N.T. Kattaev, Kh.I. Akbarov. Synthesis and physicochemical properties of the O-g-C ₃ N ₄ /Fe ₂ O ₃ composite photocatalyst.....	47
A.K. Nomozov, Kh.S. Beknazarov, A.T. Dzhililov. Synthesis and investigation of characteristics of corrosion inhibitor IKMM-1 ST20 steel in 1 M HCl solution.....	51
B.A. Normurodov, Kh.Kh. Turayev, M.E. Toshiyev, A.T. Djalilov, F.N. Nurkulov. Study of the physicochemical properties of synthesized polysulfide thiocol rubbers.....	54
F.A. Khamdamova, O.S. Maksumova. Synthesis of monomer compounds based on acrylamide.....	57
S.A. Akhmadzhanov, A.M. Iskenderov, E.U. Teshabaeva, Sh.S. Aminov. Structures and adsorption properties of montmorillonite of Karakalpakstan.....	60
B.T. Berdiyarov, Sh.T. Hajiyev, J.B. Ismailov, M.M. Gapparova. Thermodynamic aspects of the process of reduction of zinc ferrite with elemental sulfur.....	65
2. Physics-mechanics and tribology of composite materials	
Sh.N. Dzhililov, Sh.V. Rakhimov, K.S. Negmatova, N.A. Ikromov, B.M. Tojiboev, Sh.V. Rakhmanov, S.S. Negmatov, Sh.Yu. Rakhimov, R.Kh. Pirmatov. Study of the physical and mechanical properties and durability of the developed composite polymer-polymer binder adhesives under prolonged exposure to elevated temperature.....	69
S.A. Tursunbaev, N.D. Turakhodjaev, Sh.U. Khudoykulov, R.S. Zakirov, Sh.N. Turakhujhaeva. Effect of alloying of aluminum alloy with lithium fluoride compound on its flow properties.....	72
G.T. Nuraliev, P.Zh. Tozhiev, Kh.Kh. Turaev, A.T. Jalilov. Study of physical and mechanical properties of modified polyethylene compositions.....	74
3. Development and technology of obtaining composite materials	
M.B. Mukhitdinov, Sh.V. Rakhimov, Sh.A. Alikobulov, B.M. Tojiboev, N.A. Ikromov, N.S. Abed, S.S. Negmatov, Sh.A. Bozorboev, Y.S. Radjabov. Research and development of optimal formulations of composite polymer materials for coating the working surface of molds in the production of architectural and artistic building structures.....	78
K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, M.N. Negmatova, Sh.N. Rasulova, I.A. Nabieva, S.S. Negmatov, N.S. Abed, M.A. Babadzhanova, F.A. Lapasova. Study of the process of dyeing protein fibers with composite dyes based on salts of polyvalent metals.....	81
Kh.K. Eshkabilov, Sh.A. Berdiev, S.S. Negmatov. Combined technology of gas nitriding followed by oxidation in water vapor of low- and medium-carbon steels.....	85
Kh.A. Abdurahimov. Optimization of the process of obtaining coagulant from calcined kaolin of the Angren deposit.....	89
M.K. Khudzaev, A. Matkarimov, S. Khozhakhmatov. Dynamics of a non-axisymmetric composite wedge.....	93
N.Sh. Muzaffarova, F.N. Nurkulov, A.T. Jalilov. Flame retardant for cotton fabrics based on phosphoric acid-pentaerythritol and magnesium hydroxide.....	95
K.U. Tashkhodzhaeva, N.J. Turakhodzhaev. Improving the wear resistance of the surface of parts.....	98
M.T. Karshiev, A.I. Kholboeva, F.N. Nurkulov. Study of flame propagation index on the surface of wood materials modified with oligomeric flame retardants.....	101
M.K. Khudzaev, V.M. Shakov, B.B. Khasanov. Statics of a non-axisymmetric composite wedge.....	103
E.A. Makhsetbaev, S.M. Turobzhonov, A. Ibadullaev. Modification of elastomers with secondary raw materials from the production of natural gas processing to low molecular weight oligomers.....	105

B.D. Yusupov, Z.D. Ermatov, N.S. Dunyashin, A.S. Saidakhmatov, M.M. Abdurakhmonov. On the issue of developing the composition of the gas-forming part of the electrode coating for surfacing a layer of low-carbon low-alloy steel.....	108
M.M. Ubaidullaev, Sh.M. Shakirov, Sh.A. Karimov. Development of graphitization technology of amorphous carbon materials obtained on the basis of local raw materials.....	112
B.N. Khamidullaev, A.S. Khasanov, T.O. Kamolov, D.N. Raupov. Hydrometallurgical processing of enrichment products.....	115
A.S. Khasanov, O.N. Usmankulov, I.S. Umaraliev, B.T. Bekmuratov. Study of increasing extraction of precious metals from spent electrolytes.....	118
N.Kh. Mirtalipova, N. Isakhodjaeva. Features of designing special clothing made of composite materials intended for the hot climate of Uzbekistan.....	125
J.S. Faizullaev, K.S. Negmatova, R.Kh. Pirmatov, S.S. Negmatov, M.E. Ikramova, T.O. Kamolov. Investigation of the influence of technological factors on the operational properties of heat-strengthened metal-composite rebar of class A500C.	128
A.Kh. Khursanov, S.S. Negmatov, K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, Zh.N. Negmatov, H.Yu. Rakhimov, A.N. Bozorov, D.N. Raupova. Technology for the production of composite chemical flotation agents-foamers based on local raw materials and production waste, for use in the process of flotation of copper-molybdenum ores.....	131
O.A. Ermatova, O.T. Pardaev, Z.A. Smanova, F.A. Lapasova. Development of sorption-spectroscopic methods for determining zinc ions in environmental objects.....	135
4. Applied, economic and ecological aspects of the use of composite materials	
Sh.B. Tashbulatov, N.D. Turakhodzhaev, Sh.N. Turakhuzhaeva, Sh.M. Chorshanbiev, Sh.U. Khudoykulov. Technological analysis of the extraction of metal inclusions from industrial slags.....	138
N.B. Kholmirezayev, N.D. Turakhodjayev, N.M. Saidmakhamadov, N.I. Sadikova, O.Kh. Burkhanov. Analysis of the technology of obtaining high-quality cast products from 35XGSL brand steel.....	141
B.A. Rakhmanov, F.B. Eshkurbonov, B.B. Ahatov, A.P. Hamidov. Effect of the level of ore grinding obtained from the Khandiza polymetallic mine on the yield of isolated copper concentrate.....	144
N.A. Dadamukhamedova, M.Kh. Akhmadzhonova, M.I. Khushvaktov, Zh.S. Shukurov, A.S. Togasharov. Preparation of new complex-acting defoliant based on sodium dicarbamidochlorate and monoethanolammonium nitrate....	147
G.M. Fakerov, A.U. Erkaev, Kh.T. Sharipova, B. Mirzoev. Influence of technological parameters on the process of extraction of humic acids from oxidized coals of the Shurab deposit.....	150
Sh.B. Tashbulatov, N.D. Turakhodzhaev, Sh.N. Turakhuzhaeva, N.Kh. Tajiev, R.S. Zokirov, Sh.M. Chorshanbiev. Technology for extracting copper from copper slag.....	155
J.N. Hasanov, N.D. Turakhodjayev, N.M. Saidmakhamadov, F.U. Odilov, B.B. Mutalov. Modern technologies for production of thin-walled gray cast iron ingots.....	159
K.U. Tashkhodzhaeva, N.J. Turakhodzhaev. The use of steel in mechanical engineering as a structural material.....	162
D.R. Atakuziev, Z.S. Alikhonova, M.A. Eshmukhamedov, U.K. Urinov. Obtaining gaseous, liquid and solid hydrocarbons by processing agricultural waste at an energy-saving plant.....	166
G.A. Khakimova, N.A. Igamkulova, Sh.Sh. Mengliev. Improving the environmental performance properties of low-octane gasoline.....	168
Z.K. Babaev, K.K. Kudyarova, A.M. Sodikova. The use of mineral raw materials of the Republic of Karakalpakstan for the production of container glasses.....	170
A.A. Kadirov, O.A. Seralieva, S.Sh. Abdullayeva. Obtaining a granular anionic surfactant under optimal conditions.....	173
U.N. Ruziev, S.N. Rasulova, V.P. Guro, H.T. Sharipov, Z.A. Nabiev, H.F. Adinaev, Z.A. Mirzaev. Technology of electrochemical processing of tungsten metal waste.....	175
B.I. Bazarov, R.N. Akhmatzhanov, Sh.I. Alimov. Technology for the production of composite motor gasolines with oxygen-containing fuel additives.....	179
M.R. Askarova, U.K. Abdurakhmanova, Z.U. Abduazimova, N.Kh. Yakubova, M.B. Gafurov. Determination of mercury (II) from environmental objects by azo derivatives of gossypol.....	182
B.E. Karshiev, A. Parpiev. Studying the technological process of drying cotton in a kiln.....	186
5. Methods of research, tools and equipment of composite materials	
M.A. Fomenko, Sh.Sh. Akhmadaliev. Analysis of common methods for obtaining powder materials.....	189
K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, M.N. Negmatova, Sh.N. Rasulova, I.A. Nabieva, S.S. Negmatov, M.A. Babadzhanova, F.A. Lapasova. Study of the physicochemical properties of the developed composite dyes for thermal dyeing used in the finishing of fabrics and fibers.....	192
K.M. Inoyatov, Sh.V. Rakhimov, S.S. Negmatov, N.S. Abed, Sh.A. Bozorboev, T.U. Ulmasov, Z.U. Makhhammadjonov, A.A. Olmasov, S.Z. Rakhimov. Study of the Influence of Organo-Mineral Fillers on the Formation of the Adhesive Strength of Polymer Coatings.....	198
J.A. Sherbo'taev, B.Q. Tilabov. Selection of carbon steels and application of optimal heat treatment modes to them.....	202
A.M. Eminov, A.O. Sargsyan, I.R. Baizhanov, A.A. Eminov, O.M. Tursunkulov. Utilization of kaolin enrichment wastes and prospects for their use in the composition of ceramics.....	206
B.T. Khaminov, Sh.V. Rakhimov, S.S. Negmatov, N.A. Ikromov, B.M. Tojiboev, N.S. Abed, T.U. Ulmasov, Sh.A. Bozorboev, Z.U. Makhhammadjonov, S.Z. Rakhimov, A.A. Olmasov. Investigation of the effect of fillers on the antifriction-vibration-absorbing properties of composite polymer materials and coatings from them.....	210
S.Yo. Inoghomov, U.A. Asrorov, F.J. Abed, N. Dusiyorov, G.I. Mukhamedov. Study of interpolymer complexes based on sodium carboxymethylcellulose and polyacrylamide by spectroscopic method.....	214

U.K. Kuchkorov, K.S. Negmatova, S.S. Negmatov, Sh.V. Rakhimov, M.E. Ikramova, N.S. Abed, S.U. Sultonov, M.M. Babakhanova, N.A. Ikramov, B.M. Tojiboev. On the development of composite polymeric materials for the protection and repair of pipelines and equipment in the oil and gas industry from corrosion-mechanical damage.....	221
H.P. Jumaniyazov. Studying the composition and structure of the diabases of the Uzunbulok mine.....	227
B.M. Tojiboev, Sh.V. Rakhimov, T.U. Ulmasov, S.S. Negmatov, S.E. Rakhimov, A.A. Olmasov, N.S. Abed, Sh.A. Bozorboev, K.Kh. Masodikov, O.Sh. Sabirova, N.A. Ikromov. Status and analysis of methods for determining the internal stresses of polymer and paint coatings.....	230
N. Kuchkarova, S. Turabdjano. Study of sorption properties of KU-2-8 cationite modified with titanium(IV) oxide.....	232
A.K. Eshchanova, R.B. Karimova, Z.A. Smanova. Development of a sorption-spectroscopic method for the determination of copper ions with the indigo reagent.....	235
T.O. Kamolov, D.Kh. Khamdamov, F.A. Nurkhanov, M.A. Khashimkhanova, A.A. Eraliev. Methods for studying the components of ash and slag from thermal power plants.....	238
K.S. Negmatova, M.E. Ikramova, M.N. Negmatova, Sh.N. Rasulova, I.A. Nabieva, S.S. Negmatov, N.S. Abed, M.A. Babadzhanova, F.A. Lapasova. Investigation of the properties of composite dyes based on salts of polyvalent metals.....	240
O.A. Ermatova, M.R. Tursunov. Seasonal variation of zinc element content in the water of South Mirzachul and Dustlik canals.....	245

6. News from the laboratory

D.N. Raupova, K.S. Negmatova, S.S. Negmatov, Yu.K. Rakhimov, R.Kh. Pirmatov, M.E. Ikramova, Kh.Yu. Rakhimov. Study of the physicochemical properties of composite chemical demulsifiers for dehydration of operating oils.....	247
M. Karshiev, A.A. Sattarov, O.T. Pardaev, K.I. Yunusalieva. Technological process of obtaining filter elements for purification of liquids and gases for various purposes by the method of settling small particles into a pre-sintered porous billet from a gas-dust air flow.....	249
Kh.I. Akbarov, N.T. Kattaev, G.B. Sidrasuliev. New composite nanomaterials for solving environmental problems.....	251
O.R. Yuldashev, A.K. Allashev. Improving the systems of teaching the subject of life safety in education systems.....	252

КСВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» своей главной целью считает публикацию статей, освещающих современное состояние проблем композиционного материаловедения в области химии, физики, механики и технологии композиционных материалов и получения изделий из них, а также применения их в машино- и приборостроении, электротехнике, металлургии, в горном деле, строительстве, связи, местной, легкой, пищевой, хлопкоочистительной, текстильной и других отраслях промышленности.

1. Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» публикует научно-технические и производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по разделам:

- Генезис компонентов композиционных материалов и нанокompозитов
- Материалы композиций и особенности их состава
- Получение, структура композиционных материалов и нанокompозитов
- Свойства композиционных материалов и нанокompозитов
- Применение композиционных материалов и нанокompозитов
- Методы исследований
- Оборудование и технологии
- Охрана труда и окружающей среды

2. Журнал публикует информацию о прошедших научных симпозиумах, конференциях и совещаниях по проблемам в области композиционного материаловедения, а также материалы, содержащие принципиально новые явления или новые закономерности, требующие немедленной публикации по соображениям приоритета, что должно быть отражено в представлении к статье.

3. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п. 4.

4. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих статей в журнале «Композиционные материалы». Решение об утверждении статьи или ее отклонении в опубликовании принимается редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие ограниченного объема журнала.

5. Редакция уставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения рукописей в пределах норм, установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи.

6. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с отзывом рецензента.

7. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

8. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим разделам журнала должны включать:

- классификационный индекс УДК
- название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые слова и аннотацию (не более 5-6 строк) на узбекском, русском и английском языках
- список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа
- название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию.

9. Статья, представленная в 2-х экземплярах (также на электронном носителе), изложенная в сжатой форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований или разработок, выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста (шрифт-14, через 1,5 интервала), включая 2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95.

10. Текст статьи должен быть записан на программе MSWord в формате doc, docX и rtf. Поля: верхнее, нижнее, левое - 2,5 см., правое -1,5 см.

11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете выполняются согласно типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif). Рисунки, представленные не на дискете, должны быть четкими, выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. Таблицы выполняются согласно меню "Таблица".

12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактором формул". Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.

14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.

15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с первоначальным их объяснением. Химические связи в соединениях должны выполняться в формате рисунка (*.bmp, *.jpg, *.tif*), стоять четко и строго в нужном месте. Названия продуктов, полимеров, методов испытаний должны соответствовать международным стандартам и публикациям ANSI, ASTM и т.д., кроме того, отечественным нормативно-техническим документам.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала, а также за перевод представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУРНАЛА 1089**КОМПОЗИТСИОН МАТЕРИАЛЛАР
Илмий-техникaviy va amaliy jurnali**

Зав. редакцией

Мамарайим Каршиев, к.т.н., доцент

Корректор

Малика Иксановна Негматова, к.т.н., с.н.с.

Компьютерная верстка и дизайн

Саттаров Акмалжон Акрамжон ўгли

Адрес редакции: Ташкент, 100174, ул. МирзоГолиба, 7а

Телефоны: 246-39-28. 246-14-01, 246-53-35.

Факс: (998-71) 227-12-73.

Веб-сайт: www/gupft.uz

Регистр. № 0561 от 19.12.2008. Сдано в набор 27.09.2022 г. Подписано к печати 30.09.2022 г.
Формат 60×90 1/8. Компьютерный набор. Усл. печ. л. 16,3. Уч. изд. л. 16,6. Тираж 125 экз.
Заказ № 92. Цена договорная.

Отпечатано в типографии «Kompozit Nanotexnologiyasi» 100174, г. Ташкент, ул. МирзоГолиба, 7^а